

La place de l'université dans le nouveau modèle de développement

Cas de l'université Marocaine

The place of the university in the new development model Case of the Moroccan University

Karima GHAZOUANI

Enseignant chercheur

Faculté des sciences Juridiques, économiques et sociales Salé

Université : Université Mohammed V de Rabat

Laboratoire d'études et de Recherche en Sciences de gestion

CEDOC FSJES Agdal

karima.ghazouani@um5.ac.ma

Jalila AIT SOUDANE

Enseignante chercheur FSJES Agdal

Faculté des sciences Juridiques, économiques et sociales Agdal

Université : Université Mohammed V de Rabat

Laboratoire d'études et de Recherche en Sciences de gestion

CEDOC FSJES Agdal

jalila.ait-soudane@um5.ac.ma

Bouchra MORTADA

Doctorante

Faculté des sciences Juridiques, économiques et sociales Agdal

Université : Université Mohammed V de Rabat

Laboratoire d'études et de Recherche en Sciences de gestion

CEDOC FSJES Agdal

bouchra.mortada@gmail.com

Date de soumission : 30/10/2020

Date d'acceptation : 05/11/2020

Pour citer cet article :

El khaddar, H et El meskine, L. (2020) « La logique de l'entrepreneur marocain : entre les déterminants psychologiques et socioéconomiques », Revue Française d'Economie et de Gestion « Volume 1 : Numéro 6 » pp : 117-133.

Author(s) agree that this article remain permanently open access under the terms of the Creative Commons

Attribution License 4.0 International License

Résumé :

Avant le XIX^{ème}, la société prévoit de l'université qu'elle remette un enseignement supérieur et une recherche de haute qualité, et qu'elle contribue au développement des connaissances et du savoir, ce sont les deux missions traditionnelles de l'université. En revanche, aujourd'hui la société attend de l'université qu'elle contribue au développement économique, social, politique et culturel. C'est la troisième mission déléguée à l'université au service de la communauté.

Par ailleurs, la participation du monde universitaire, c'est la possibilité pour les entreprises de compléter et de renforcer ses capacités d'innovation. Et mettre l'université au cœur de l'écosystème d'innovation est une condition essentielle au développement régional et national.

L'objectif de cet article est de mieux comprendre comment la place de l'université marocaine, s'est structurée dans l'écosystème entrepreneurial et d'innovation, et quelles sont les stratégies et les politiques lancées par le Maroc afin de mettre l'université au cœur de l'écosystème et ambitionnée leur rôle dans le nouveau modèle de développement marocain.

Mots clés : université ; écosystème ; innovation ; réseau ; gouvernance.

Abstract

Before the XIXth century, the society expects the university to provide high quality higher education and research, and to contribute to the development of knowledge and learning, which are the two traditional missions of the university. Today, however, society expects the university to contribute to economic, social, political and cultural development. This is the third mission delegated to the university in the service of the community.

Moreover, the participation of the university world is the opportunity for companies to complement and strengthen its capacity for innovation. And putting the university at the heart of the innovation ecosystem is an essential condition for regional and national development.

The objective of this article is to better understand how the place of the Moroccan university, has been structured in the entrepreneurial and innovation ecosystem, and what are the strategies and policies launched by Morocco to put the university at the heart of the ecosystem and ambitious their role in the new Moroccan development model.

Keywords : university ; ecosystem ; innovation ; network ; governance.

Introduction

Le Maroc suit les courants de la mondialisation par son ouverture et sa ferme volonté de s'inscrire dans l'émergence et le renouvellement de la société marocaine par la rénovation de son système économique, social et politique.

Pour relever les défis qui se posent à lui, le Maroc s'est lancé sous l'impulsion des hautes autorités du pays, dans un mouvement de réformes, et un projet audacieux de société moderne. Plusieurs chantiers structurant les sphères sociales, économiques et politiques sont à l'œuvre, avec l'innovation et la R&D au centre des stratégies et des plans nationaux lancés dans le pays.

L'innovation et la R&D sont synonymes de croissance et de compétitivité forte et génératrice de valeur. Elles présentent une condition permettant aux entreprises d'avoir une place dans la chaîne de valeur à l'échelle nationale et à l'échelle mondiale.

Mettre l'université au cœur de l'écosystème d'innovation est une condition essentielle au développement. La collaboration « université-entreprise » permet de renforcer les capacités d'innovation, levier de croissance et de développement majeur.

Dans ce travail, nous allons à travers une étude exploratoire de mieux comprendre la place et le rôle de l'université dans l'écosystème entrepreneurial et de l'innovation, et son rôle dans le développement économique social et humain et sur la société dans son ensemble.

Donc quel rôle peut jouer l'université dans l'écosystème d'innovation et entrepreneurial ? Et quelle est la place de l'université dans le nouveau modèle de développement Marocain ?

Afin de répondre à ces questions, nous allons entamer notre article en premier lieu par une définition du concept de l'université entrepreneuriale, et la 3^{ème} mission de l'université, ensuite nous présenterons les priorités nationales et les stratégies lancées par le Maroc. Ensuite, en deuxième lieu, nous proposons une cartographie de l'écosystème d'innovation dans lequel l'université occupe une place primordiale.

1. L'université, acteur socio-économique central

La question du rôle de l'université dans la société fait écouler beaucoup d'encre auprès des politiciens, des chercheurs académiques universitaires et industriels.

Avec l'apparition de l'économie du savoir et de la connaissance, l'université connaît une révolution académique (Etskowitz,1998): « un nouveau modèle s'y développe progressivement, inspiré par la volonté de détruire la représentation de l'université sous la forme d'une tour d'ivoire ».

Depuis quelques années, les universités subissent une seconde révolution et intègrent peu à peu le développement économique et social à leurs missions (Etskowitz,1998). La participation de l'université au développement économique et social fait partie intégrante de ses missions, au même titre que la recherche et l'enseignement (Etskowitz, 1998).

Selon Mote (2000), l'université à travers la recherche universitaire fait tourner l'économie de la connaissance, tout comme l'électricité a fait tourner l'économie industrielle.

En effet l'université est le nœud essentiel de l'innovation, qui à la fois produit et attire le capital humain nécessaire. Elle agit essentiellement comme trait d'union entre les acteurs-entreprises et pouvoirs publics, dans un système d'innovation plus large et plus ouvert.

Selon Yusuf et Nabeshima (2007), trois missions sont au cœur de l'université :

- 1) La transmission de savoir : la formation et l'enseignement
- 2) La production de connaissances : la recherche
- 3) Le partage de connaissances : la recherche appliquée aux besoins économiques et sociaux observés.

Envisagée en termes de Troisième mission, l'université « entreprise », également appelée université « entrepreneuriale », joue un rôle croissant dans les politiques publiques. La troisième mission est le phénomène par lequel les établissements d'enseignement supérieur sont encouragés à réaliser, à une échelle plus vaste, leur potentiel socio-économique par le biais des échanges de connaissances et des partenariats.

L'université fait partie intégrante de la société et subit beaucoup des mutations qui l'agitent et qui la changent (Rajhi, 2013).

Cette mutation s'est expliquée par l'apparition d'autres concepts à part l'université entrepreneuriale, tel le « capitalisme universitaire » (S.Slaughter et Leslie, 1997, p.8), « l'entreprise de la connaissance » (Butera, 2000), « l'université entreprise » (Vincent Simart, 2006).

L'université est positionnée géographiquement dans un contexte régional et doit participer aux changements culturels et économiques au niveau de sa région. Pour remplir cette mission, tous les chercheurs au niveau de la recherche scientifique, de l'entrepreneuriat et de l'économie géographique s'accordent à dire que l'université doit être « entrepreneuriale » et contribuer au développement régional et national des nations.

Selon Etzkowitz (2000), l'université qui porte le caractère « d'université entrepreneuriale », contribue au développement économique et social après l'enseignement et la recherche. Ainsi des activités nouvelles voient le jour, orientées vers le développement d'une culture entrepreneuriale à tous les niveaux (Clark,1998 ; Kirby 2002), la contribution au développement économique par la création de nouvelles entreprises « Start-up, spin-off » (Chrisman et Hynes, 1995) et le développement de ses relations avec l'industrie (Jacob, Lundqvist et Hellsmark, 2003). D'autres la considèrent comme une université innovante et flexible qui adopte une position entrepreneuriale au niveau de son organisation et de sa gestion (Zakaria et Gibert, 2005 ; Guerrore, Kirby et Urbano, 2006).

2. L'université et son écosystème

L'innovation et la R&D représentent sans aucun doute un véritable levier pour la durabilité et la croissance du tissu économique. Elles sont devenues un moteur clé de la compétitivité de l'entreprise dans tous les secteurs d'activité d'entreprise. L'innovation joue un rôle crucial dans la dynamique économique et sociale des économies, en stimulant la productivité et la croissance économique et devient la règle pour les entreprises (Mustar et Penan 2003). La R&D est l'élément majeur de croissance et de développement par l'innovation, tant pour une entreprise que pour un pays ou une grande zone économique. Le catalyseur de l'innovation est l'accès continu au savoir, à la technologie et à une infrastructure adéquate.

Les universités constituent d'autre part des réservoirs de connaissance la plupart du temps sous-exploités et insuffisamment transféré vers l'entreprise et la société entière.

La capacité d'innovation au sein d'un territoire étant extrêmement liée à la capacité des universités, les établissements de l'enseignement supérieur et leurs centres de recherches dans la création et la transmission de connaissances. (Chrisman et al., 1995 ; Doutriaux, 1987, Garnsey et Cannon-Brokes.,1993).

Le territoire où se développe l'innovation, est un espace bien réel au sein duquel les différents acteurs économiques s'affrontent entre eux. Il renvoie à la capacité d'innover et donc de créer de la valeur durable (Pascal Philippart).

L'écosystème est un point d'ancrage important, il joue un rôle crucial dans le développement économique et la stimulation de l'attractivité économique, dans une logique de compétitivité, en prenant en considération ses spécificités, ses atouts et ses faiblesses, pour mieux imaginer son avenir.

L'écosystème est un concept utilisé à l'origine en biologie par Tansley (1935) pour insister sur les interactions entre les organismes vivants et leur environnement, il désigne un ensemble de relations de coopération entre plusieurs types d'acteurs (Moore, 1993). Dans son acception biologique, il désigne l'ensemble écologique composé d'un milieu et d'êtres vivants entretenant des relations énergétiques. Cette signification biologique est inspiratrice des premiers travaux ayant introduit le concept d'écosystème dans le domaine des affaires. Ainsi, Moore (1993) entrevoit l'écosystème dans le sens d'une communauté économique construite sur l'interaction d'individus et d'organisations.

L'écosystème peut être considéré comme le moteur derrière les économies en plein essor (Hannachir2013). Ceci s'explique par le fait qu'il permet au secteur privé et aux acteurs sociaux d'agir et de réagir ensemble, de combiner efficacement les ressources et ainsi constituer les relations et donc créer de la richesse économique et de la prospérité (Prahala, 2005). Il est constitué par des différents acteurs qui ont les objectifs communs, il s'agit de l'ensemble des parties prenantes interconnectées dans une zone précise (Surech, Ranraj 2012).

L'écosystème d'affaires est un milieu large dans lequel plusieurs acteurs hétérogènes interagissent directement ou indirectement dans un processus qui permet la création de la valeur ajoutée collective. Ben Massou, S. M (2020).

Il se définit comme un cadre où les parties prenantes peuvent opérer selon des règles de jeu. Mais il s'agit aussi d'un lieu où les droits sont protégés et où les mêmes règles s'appliquent à tous. Un écosystème est constitué de toutes les compagnies, organisations ou groupes de personnes qui influencent directement ou indirectement une organisation. Les fournisseurs, distributeurs, créanciers, fournisseurs de technologie, fabricants de produits complémentaires, partenaires, sous-traitants, compétiteurs et clients forment l'ensemble des membres d'un écosystème (Moore, 1996; Iansiti et Levien, 2004).

Isenberg (2010) présente 13 facteurs de l'écosystème entrepreneurial, il s'agit du (Leadership, le gouvernement, la culture, les succès stories, le capital humain, le capital financier, l'organisation entrepreneurial, l'éducation, l'infrastructure, les clusters économiques, les réseaux, les services supports, les premiers clients). Ces facteurs ont été classés par cet auteur dans six catégories en 2016: politiques, marché, support, culture, et finance (Khan 2013).

Donc un processus cyclique, il peut alors se mettre en place, attirants d'autres acteurs, (investisseurs, capital-risque), conduisant ainsi l'établissement de start-up, encore plus performantes. (Malecki, 1997).

Figure N°1 : l'écosystème d'innovation selon Isenberg (2011).

Source : Isenberg « La stratégie de l'écosystème entrepreneurial comme nouveau paradigme de la politique économique : Principes pour cultiver l'esprit d'entreprise''. Le projet Babson sur l'écosystème de l'entrepreneuriat, 2011.

Isenberg (2011) propose une modélisation de l'écosystème entrepreneurial, dans lequel l'université occupe une place centrale dans le développement de l'innovation et de l'entrepreneuriat.

Selon Youtie et Shapira (2008), le rôle de l'université dans le développement technologique et économique est d'être un hub de connaissances. Les universités mettent en place des intermédiaires avec une fonction de passeurs entre le monde académique, le monde des affaires et les milieux financiers. L'université s'appuie sur un système d'innovation souvent

complexe tout en participant à sa construction, afin de créer un écosystème favorable au développement de l'entrepreneuriat académique et de l'innovation et de la valorisation de la recherche scientifique en la transformant en un produit ou service innovant.

3. La place de l'université dans les plans stratégiques lancés par le Maroc

3.1 Priorités nationales de la Recherche Scientifique et Technologique

Les Priorités Nationales de la recherche scientifique arrêtées par le Comité Permanent Interministériel de la Recherche Scientifique, de l'Innovation et du Développement Technologique en juin 2014 sont au nombre de six:

- ❖ Santé, environnement et qualité de vie
- ❖ Agriculture, pêche et eau
- ❖ Ressources naturelles et énergies renouvelables
- ❖ Industrie aéronautique et automobile, transport, logistique et technologies avancées
- ❖ Education et formation
- ❖ Sciences humaines et défis et contemporains de la société marocaine.

3.2 Stratégie nationale pour le développement de la recherche scientifique à l'horizon 2025 :

3.2.1 Stratégie : Maroc Innovation (2011-2015)

A la tenue de 1er Sommet National de l'innovation, une stratégie de développement de l'innovation dénommée « Stratégie Maroc Innovation » a été adoptée au Maroc en juin 2009. Elle a été lancée par les deux Ministères en charge de l'industrie et de la Recherche Scientifique lors du deuxième sommet de l'Innovation en 2011. La stratégie a pour objectif de promouvoir l'émergence d'un environnement favorable à l'innovation pour faire face aux impératifs de la compétitivité à savoir :

- ❖ Faire du Maroc un pays fabricant de technologies
- ❖ Faire du Maroc une place attractive pour les talents et les projets de R&D
- ❖ Exploiter les capacités de R&D des universités marocaines
- ❖ Diffuser une culture de l'innovation
- ❖ Faire de l'innovation un facteur de Compétitivité.

La stratégie se traduit par 13 chantiers agrégés en 5 axes (Gouvernance et Cadre, Infrastructure, Financement et soutien, Mobilisation des talents) ;

- Gouvernance et cadre réglementaire, appui et financement
 - ❖ Gouvernance public/privé de l'initiative
 - ❖ Une structure d'orientation dédiée : Le Centre Marocain de l'Innovation
 - ❖ Un cadre légal flexible et efficace.
- Infrastructure
 - ❖ Infrastructures technologiques
 - ❖ Infrastructures de valorisation
 - ❖ Clusters.
 - ❖ Cités d'innovation
- Financement et soutien
 - ❖ Incitation du système de capital risque
 - ❖ Déploiement du marché de la propriété intellectuelle
 - ❖ Fonds internationaux de l'innovation
- Mobilisation des talents pour l'innovation.
 - ❖ Création du Club Marocain de l'innovation
 - ❖ Diffusion de la culture de l'innovation
 - ❖ Simulation de l'offre Maroc R&D et Innovation.

3.2.2 Vision stratégique de la réforme 2015-2030

Dans le Levier 14 du chapitre 2 intitulé « Promotion de la recherche scientifique et technique et de l'innovation », nous trouvons les orientations suivantes :

- ❖ Développement durable
- ❖ Mise en place d'un système favorable
- ❖ Système juridique stimulant et équitable
- ❖ Partenariat entre les secteurs public et privé
- ❖ Diversification des ressources financières
- ❖ Qualité et de la gouvernance du système

3.3 Les mesures prises par le Maroc dans la promotion de l'innovation et la R&D

Parmi les mesures prises par le Maroc, nous pouvons citer notamment :

En 2009, la mise en place du plan national I pour objectif la création de 250 000 emplois, objectif qui n'a pu être atteint. Le plan national Emergence II a été lancé pour diversifier l'industrie marocaine et rendre les différents secteurs plus performants.

Un plan d'accélération industrielle 2014-2020 a également été mis en œuvre pour parvenir à des écosystèmes industriels se basant sur l'innovation, à même de fédérer des petites et moyennes entreprises autour de locomotives industrielles à travers la promotion de l'entrepreneuriat. Le plan d'accélération industrielle vise également à développer la recherche et l'innovation et à promouvoir les capacités technologiques et ce à travers le lancement de nouveaux systèmes orientés vers l'avenir.

- ❖ La prime IMTIAZ (1ère édition) : une compétition nationale en faveur des PME dont les résultats se distinguent (entre 2009 et 2015) lancé par Maroc PME, dont 57 millions de MAD alloués aux entreprises bénéficiaires.
- ❖ Le projet MOUSSANADA qui vise 500 entreprises/an.
- ❖ Le projet « soutien à l'entreprise » ex. pilote sur 200 entreprises pour 24 mois, en cas de succès : 1800 entreprises ont bénéficié d'une assistance technique afin d'assurer leur pérennité, améliorer leur revenu et favoriser la création d'emploi.
- ❖ Dans le cadre de la coopération Maroco Allemande (GTZ) et en partenariat avec Maroc PME, le projet TAAHIL AL MOKAWALAT visait la mise à niveau des PME et le développement de leur compétitivité internationale.
- ❖ Le programme « RAWAJ », a bénéficié d'un fond spécial d'une enveloppe de 900 millions MAD. Lancé en juin 2008 pour la modernisation du commerce interne, il avait pour objectif d'améliorer la compétitivité des commerçants.

3.4 Les structures pour le développement et la promotion de l'innovation

3.4.1 Les pôles de compétences ou de compétitivité

Les pôles de compétences jouent un rôle de structuration de l'appareil productif. En effet, ce sont « des ensembles d'entreprises qui ont acquis des positions dominantes dans la concurrence internationale et qui exercent des effets d'entraînement pour une grande variété d'activités productives ». Un pôle de compétitivité appelé également pôle de compétence, de développement ou d'excellence est « un territoire qui rassemble un certain nombre d'entreprises exerçant dans une branche d'activité spécifique, des laboratoires de recherche et des établissements de formation qui ont pour but commun, la réalisation de synergies et de coopérations procurant un avantage compétitif au niveau universel.

Les principaux objectifs de ces pôles sont : le renforcement de la compétitivité de l'économie nationale et le développement de la croissance et de l'emploi sur des marchés porteurs :

- En accroissant l'effort d'innovation
- En confortant des activités, principalement industrielles, à fort contenu technologique ou de création sur des territoires
- En améliorant l'attractivité de pays, grâce à une visibilité internationale renforcée

3.4.2 Les cités de l'innovation

Le programme de création « Cités de l'innovation » est une composante majeure de la « Stratégie Nationale de l'Innovation », mis en place par le Ministère de l'Industrie, du Commerce, de l'Investissement et de l'Economie Numérique (MICIEN), la CGEM et le Ministère de l'Education Nationale, de la Formation Professionnelle et de l'Enseignement Supérieur et la Recherche Scientifique.

La Cité de l'innovation a pour objectif de créer autour de l'université, une plateforme fédératrice de centres de R&D, d'entreprises, de structures de valorisation, d'incubateurs, de pépinières d'entreprises innovantes et des services communs, afin de :

- Encourager la R&D, l'innovation et le transfert technologique au sein des entreprises ;
- Promouvoir l'innovation par le biais de la propriété industrielle, notamment les brevets d'invention et le transfert vers secteur productif de l'innovation produite
- Favoriser le rapprochement entre l'entreprise et l'Université, Co recherche, prestation de recherche au service de l'entreprise
- Favoriser la création de l'entreprise innovante à travers la valorisation de la recherche scientifique et le processus d'incubation.

Des centres de l'entrepreneuriat et des espaces d'accompagnement se mettent en place dans les universités pour promouvoir l'entrepreneuriat et la création de start up innovantes dans divers domaines. Ces structures d'entrepreneuriat et d'innovation ont attiré vers elles de nombreux partenaires du monde socioéconomique et la formalisation de nombreux partenariats. Certains de ces partenaires participent à l'accompagnement des entreprises en création.

Les clusters industriels créés dans de nombreux domaines interviennent dans la phase de prototypage par l'ouverture des plateformes industrielles et en facilitant l'interaction entre le monde académique scientifique et le monde industriel mais également par la facilitation pour l'obtention de financement (early stage) et dans la phase de prototypage.

La valorisation des résultats de la recherche au Maroc, à travers le renforcement de l'infrastructure de l'innovation et de la valorisation de la recherche s'est faite notamment par la création de 5 cités d'innovation à Fès, Rabat, Settat, Marrakech, et Agadir.

Plusieurs actions importantes ont été menées, tels la création d'un fond National du Financement de la Recherche Scientifique et du Développement Technologique, la création du Comité Interministériel Permanent de la Recherche Scientifique, de l'Innovation et du Développement Technologique, l'organisation et la structuration du Système National de la Recherche et d'Innovation avec ses différentes composantes matérielles, humaines et légales à l'échelle nationale et la fixation des priorités nationales en matière de recherche scientifique.

Par ailleurs, des organismes nationaux de soutien à la création d'entreprises et à l'innovation ont vu le jour. Nous pouvons citer notamment, la création du RMIE (le Réseau Marocain de l'incubation d'Entreprise) au sein du CNRST (Centre National de Recherche Scientifique et Technique) qui a pour objectif principal d'encourager la création d'entreprises innovantes issues des résultats de la recherche scientifique. Ce réseau fédère les opérateurs publics et privés et permet d'offrir des outils appropriés à la valorisation de la recherche et de créer un environnement favorable à la création d'entreprise.

A cet effet, et dans le cadre d'appui et financement, un fonds de soutien à l'innovation et de nouveaux instruments de financement visant le soutien de la start-up innovante ont été mis en place. Ce fonds se décline en trois programmes :

- ❖ Le projet « INTILAK » qui est destiné à soutenir les start-ups innovantes en phase de démarrage. Il permet de couvrir 90% des dépenses liées au projet de développement dans la phase post création dans la limite d'un plafond de 1 Million de DH.
- ❖ La prestation technologique réseau (PTR) qui vise à financer des diagnostics technologiques ou les prestations d'une démarche d'innovation ou à contenu technologique.
- ❖ Le programme TATWIR qui cible les projets Recherche et Développement portés par des entreprises en phase de développement Afin d'assurer l'efficacité de ces instruments de financement, un Centre Marocain de l'Innovation a été mis en place. Il fonctionne comme guichet unique, chargé de recueillir les projets et de leur accorder les financements nécessaires.

Le CMI (Centre Marocain de l'Innovation) est lancée par le Ministère chargé du Commerce et de l'Industrie et le Ministère chargé de la Recherche Scientifique. Cette initiative vise à créer un environnement favorable à la recherche et à l'innovation. Le Centre Marocain de l'Innovation joue le rôle d'un guichet unique de financement des projets d'innovation et de la R&D. Le fond de soutien à l'innovation (FSI) est doté d'une enveloppe de 400 MDH et gère trois instruments de financement dont INTILAK, TATWIR et PTR.

D'après un survol sur les structures et les stratégies lancées par le Maroc, on peut déduire que l'université est mieux placée dans l'écosystème d'innovation et entrepreneurial, ainsi elle possède un potentiel important au niveau régional et national.

Figure N° 2. Ecosystème de l'innovation dans lequel l'université occupe une place primordiale

Source : Elaborée par l'auteur

4. la situation et les contraintes freinant l'université de se positionner comme un hub de développement

Dans un contexte de globalisation, de l'économie du savoir et des nouveaux modes de production des connaissances, l'université ne peut plus se penser comme fonctionnant en vase clos. Elle doit s'inscrire dans des réseaux plus vastes pour mener à bien ses missions de recherche et d'enseignement. Et dans une vision de développement global et durable d'une

société basée sur l'économie du savoir, le transfert de la technologie et la création de richesse, la politique nationale en matière de recherche scientifique et d'innovation a évolué à la fois sur le plan organisationnel et productif. Ensemble les acteurs publics et privés de l'écosystème s'impliquent dans la recherche et l'innovation. Ils contribuent directement ou indirectement aussi bien dans l'orientation, que la programmation, l'appui à la recherche, la gouvernance, l'exécution de la recherche que dans l'évaluation des activités.

L'université marocaine est entourée par un écosystème fertile en faveur de la création d'un hub de développement régional et national, en revanche, il demeure des aspects bloquants et à améliorer. Nous pourrions citer :

- ❖ Certaines barrières de collaboration et de coopérations entre les différents acteurs de l'écosystème entrepreneurial et d'innovation ;
- ❖ La loi 01.00 attribut aux universités la possibilité d'être actionnaire, créer des sociétés (spin-offs), commercialiser la recherche (brevets, licence) et exploiter la recherche et les connaissances universitaires à travers le transfert technologique mais aucun décret d'application ne vient éclaircir les étapes et procédure pour ces actions ;
- ❖ Encourager la recherche appliquée, la technologie et l'innovation au sein de l'université et l'accorder un budget destiné à développer la recherche dans les laboratoires de recherche ;
- ❖ Mise en place en partenariat avec les autres acteurs de l'écosystème national de l'innovation de Clusters thématiques (ex. automobile, énergies renouvelables, villes intelligentes, ...) en relation avec les stratégies sectorielles de notre pays pour contribuer à la valorisation des recherches et innovations universitaires et de leur impact socio-économique ;
- ❖ Renforcer le rapprochement entre le monde académique, d'un côté, et le monde de l'entreprise et des opérateurs socio-économiques et améliorer la compétitivité des entreprises marocaines ;
- ❖ Créer une nouvelle dynamique au niveau de la recherche nationale en encourageant la recherche appliquée et le transfert technologique ;
- ❖ Appuyer et financer la recherche scientifique et promouvoir l'excellence ;
- ❖ Structure à créer pour faciliter le TT

- ❖ Renforcer le système national d'évaluation et de valorisation des résultats de la recherche et de l'innovation ;
- ❖ Améliorer les mécanismes de la gouvernance ;
- ❖ Autonomie des universités ;
- ❖ Plus d'agilité dans la mobilisation des fonds dédiés à la recherche pour respecter le rythme et la réactivité exigée par les industriels.

Conclusion

La recherche scientifique et l'innovation technologique jouent un rôle déterminant dans le développement scientifique, technologique, industriel, économique et social des nations.

Le Maroc a initié ces dernières années des programmes et des stratégies très ambitieux, en vue de mettre en place un écosystème favorable pour stimuler l'innovation et la R&D.

Pourtant, l'écosystème d'innovation et de la R&D au Maroc est en développement mais il manque un cadre légal permettant de mettre les acteurs et parties prenantes en relation de synergie et de coopération.

Notre pays est appelé, aujourd'hui plus que jamais, à faire de la recherche scientifique et de l'innovation technologique un levier stratégique et incontournable pour le développement industriel, économique et social intégré dans le cadre de la société et l'économie du savoir.

D'après le diagnostic de l'état de lieux de Maroc, on a pu ficeler les stratégies et les plans lancés par le Maroc afin d'identifier la place primordiale de l'université dans le nouveau modèle de développement.

Ce diagnostic nous a rendu possible de répondre à la problématique de ce travail, ainsi de présenter les différents obstacles et les blocages qui freinent l'université de se positionner comme un hub de développement, afin de proposer un ensemble des points à améliorer pour surmonter ces difficultés.

BIBLIOGRAPHIE

- Abdelaoui K. et Bouoiyour J. (2002). « Croissance, ouverture et innovation : une analyse à travers le système de brevet au Maroc » ; Article présenté à la Première

Université de Printemps des Economies Méditerranéennes et du Monde Arabe. 25, 26 et 27 avril, Tanger.

- Amable B., Barré R. et Boyer R. (1987). « Les systèmes d'innovation à l'ère de la globalisation. *Economica*, .
- AUDRETSCH D. (2006). « L'émergence de l'économie entrepreneuriale », *Reflets et perspective de la vie économique*, vol 45, n° 1, p. 43-70.
- Ben Massou, S. M (2020) « Les écosystèmes d'affaires au Maroc : le cas de l'agence de voyages Sahara Services », *Revue Internationale des Sciences de Gestion* « Volume 3 : Numéro 4 » pp : 568- 593.
- Etzkowitz, Henry.& Loet Leydesdorff (Eds.) (1997). « Universities and the Global Knowledge Economy: A Triple Helix of University-Industry-Government Relations ». Cassell Academic. London.
- Etzkowitz, Henry. & Loet Leydesdorff. (1998). « The Endless Transition: A 'Triple Helix' of University-Industry-Government Relations, » *Minerva* (Fall).
- Freeman, Christopher. & Carlota Perez. (1988). « Structural crises of adjustment, business cycles and investment behaviour ». pages 38-66.
- Isenberg D. (2011). «The Entrepreneurship Ecosystem Strategy as a New Paradigm for Economic Policy: Principles for Cultivating Entrepreneurship». The Babson Entrepreneurship Ecosystem Project.
- Malecki EJ. (2018). «Entrepreneurship and entrepreneurial ecosystems» *Geography Compass* ».
- Mote, C.D. (2000), « Perspective on Maryland Economic Development: The 150000-foot View », discours d'ouverture du Salon technologique du Maryland (MTS), University of Maryland, College Park, Maryland.
- Leventman, Paula. (1998). "University-Industry-Government Partnerships for Innovation: The U.S. Technology Reinvest Project — a case history," *Industry & Higher Education* 12, pages 206-12.
- Pascal P. (2016). « Écosystème entrepreneurial et logiques d'accompagnement », collection gestion en liberté, édition ems Management et Gestion.
- Philippart P. (200). « La valorisation de la recherche publique par la création d'entreprise », avec S. Marion et T. Verstraete, in T. Verstraete (dir.), *Histoire d'entreprendre*, Éditions EMS, p.115-132.

- Philippart P. (2000). « Le transfert de la recherche publique par le fonctionnaire chercheur : le cas de la loi sur l'innovation », Revue de l'Entrepreneuriat, vol.2, n°1, p.43-58.
- Philippart P. (2000). François-Noyer V., « La création d'entreprise par un chercheur fonctionnaire : la gestion du désencastrement », Revue Finance, Contrôle, Stratégie, 8 (1), p. 49-71.
- M. Pascal. (2005). « Valorisation de la recherche auprès de l'industrie et mise à niveau des entreprises marocaines ». Lettre d'information N°19 du CNRST.
- Yusuf, S. (2007). « University-Industry Links : Policy Dimensions », in S. Yusuf et K. Nabeshima (éd.), How Universities Promote Economic Growth », Banque Mondiale, Washington, DC, pp. 1-25.
- Youtie, J., Shapira, P. (2008), « Building an Innovation Hub : A Case Study of the Transformation of University Roles in Regional Technological and Economic Development », Research Policy, 37(8), 1188-1204.